

**Zielgruppenanalyse für Open Educational
Resources (OER) – Eine Handreichung zur
Erstellung von Personae**

Autorinnen:

Stephanie Werner, 0000-0002-0468-8856, Hochschule Darmstadt

Dorothee Urbaum, 0009-0003-5711-6303, Hochschule Darmstadt

Veröffentlichung: 09-2024

**Finanziert von der
Europäischen Union**
NextGenerationEU

**Bundesministerium
für Bildung
und Forschung**

Förderer/Auftraggeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung
FKZ: 16DKZ2009

Einleitung

Freie Lehr- und Lernmaterialien werden immer häufiger genutzt, um nachhaltig Wissen zu vermitteln (Muuß-Merholz, 2017). Diese werden als Open Educational Resources (OER) bezeichnet und verfolgen unter anderem das Ziel, möglichst zielgruppengerecht Lehrenden sowie Lernenden zur Verfügung gestellt zu werden. Um eine bestmögliche Rezeption zu gewährleisten, kann aus diesen Gründen eine Zielgruppenanalyse durchgeführt werden (Dim-Team, 2024). Diese dient dazu, die Bedürfnisse, Interessen und Merkmale der Zielgruppe(n) und deren primären Rezipienten zu verstehen, damit die OER gezielt entwickelt und effektiv verbreitet werden können.

Um Zielgruppen besser einschätzen zu können, ohne zunächst Bedarfsanalysen oder Umfragen durchzuführen, können Personae erstellt werden, die erwartbare Personengruppen innerhalb der Zielgruppe(n) zusammengefasst darstellen. Diese Karikaturen sollen im konkreten Anwendungsfall die Bedürfnisse und Ansprüche derer darstellen, für die OER erstellt werden.

Im Folgenden wird ein mögliches Vorgehen skizziert, das die Erstellung von Personae grundlegend beschreibt.

Zunächst soll über ein semantisches Differential die Eigen- sowie Fremdwahrnehmung bestimmt werden, anschließend wird über eine Marktanalyse die Sättigung bereits bestehender Angebote eruiert. Danach werden auf Grundlage dieser Vorarbeit die Personae erstellt. Die einzelnen Schritte werden in den folgenden Kapiteln dezidiert beschrieben.

1. Semantisches Differential

Das semantische Differential, oder Polaritätsprofil, stellt ein Analyseinstrument dar, um Meinungen über Produkte, Unternehmen oder Themen zu erforschen (Stauche, 2012). Anstatt sich auf Ja- oder Nein-Fragen zu beschränken, greift es auf Gegensatzpaare zurück, um differenzierte Einschätzungen zu einzelnen Aspekten zu ermöglichen. Ein semantisches Differential hilft den Ersteller:innen von OER einerseits – nach innen gerichtet – ein besseres Selbstverständnis zu formen und andererseits bietet es eine Grundlage für ein Verständnis der Bedürfnisse der Zielgruppe. Je nach befragter Person(en) geben die Antworten Hinweise auf Anforderungen an die Open Educational Resources, die gedeckt werden sollten.

Dabei ist das Vorgehen grundsätzlich immer gleich: Überbegriffen werden zwei gegensätzliche Attribute untergeordnet, die von einer Likert-Skala (siehe Abbildung 1) getrennt sind. Befragte Personen(gruppen) setzen zu jedem der Gegensatzpaare Kreuze auf der Skala, die ihrem Standpunkt am ehesten entsprechen. Diese individuellen Bewertungen lassen sich gut vergleichen und können potenzielle Diskrepanzen aufzeigen. Unterschiede in der Wahrnehmung der Befragten gilt es zu identifizieren, um sich der Bandbreite der verschiedenen Bedarfe bewusst zu werden. Damit kann festgestellt werden, welche Ansätze es zu verfolgen lohnt und welche von den Zielgruppen möglicherweise nicht wahrgenommen werden würden. Damit ist es ein Instrument, das dabei unterstützt, eine klare Kommunikationsstrategie für die Zielgruppenansprache zu erarbeiten und die Identität eines zu vermarktenden Produkts eindeutiger zu definieren.

Im folgenden Beispiel (Abbildung 1) ist ein semantisches Differential abgebildet, das bereits mit grünen bzw. lila Kreisen ausgefüllt wurde. Dabei ist zu erkennen, dass die Ansichten zum Großteil nicht voneinander abweichen. Jedoch entstehen durch dieses mehrdimensionale Meinungsbild bei einzelnen Themen größere Spielräume, die es wahrzunehmen gilt, um ein breites Publikum anzusprechen. Im Beispiel weichen die Punkte "Anspruchsniveau" bzw. "Intellektuelle Herausforderung" und "Zielgruppengerechtigkeit" stark voneinander ab. Daraus lässt sich ableiten, dass es neben niedrigschwelliger, allgemeiner OER ebenso intellektuell anspruchsvollere, zielgruppenspezifischerer Angebote bedarf. So kann abgewägt werden, welche Angebote unmittelbare Mehrwerte für den Großteil der Zielgruppe(n) bieten und / oder welche Themen etwa in Zukunft thematisiert werden könnten, da sie ein kleineres Publikum ansprechen. Je umfangreicher ein Meinungsbild über ein semantisches Differential bestimmt wird, desto klarer kann die Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung auf ein Produkt konkretisiert werden.

Abbildung 1: Semantisches Differential für die Aufbereitung und Zugänglichkeit von Open Educational Resources.

2. Marktanalyse

Bei einer Marktanalyse werden mögliche Wettbewerber:innen untersucht und Impulse und Hinweise bezüglich aktueller Trends und Entwicklungen in ähnlichen Wirkungsbereichen identifiziert. Hierfür werden zunächst Informationen gesammelt, anschließend gesichtet und ggf. verglichen.

- Wer sind die Mitbewerber:innen?
- Wer ist die Zielgruppe der Mitbewerber:innen?
- Wie sprechen die Mitbewerber:innen ihre Zielgruppen an?
- Welche zielgruppenorientierten Ansätze werden verfolgt?
- Welche eventuellen Probleme bei der Aufbereitung und Auffindbarkeit der OER der Mitbewerber:innen können identifiziert und dementsprechend vermieden werden?
- Gibt es Trendanalysen für die Nutzung von OER?
- Gibt es Kooperationsmöglichkeiten?
- Welche ist unsere Unique Selling Proposition (USP)?
- ...

Nachdem das bestehende Angebot anhand der oben genannten Fragen gründlich analysiert wurde, ist ein klares Bild des aktuellen Marktumfeldes gegeben und kann dementsprechend analysiert und interpretiert werden. Hier gilt es festzustellen, welche Defizite es gegebenenfalls gibt, welches Angebot bereits gesättigt ist oder welche Bereiche übersättigt sind. So kann besser gewährleistet werden, dass das Endprodukt OER gebraucht wird und festgestellt werden, ob es sich von konkurrierenden bzw. ähnlichen Angeboten ausreichend abhebt.

3. Personae

Personae sind deskriptive Modelle von Nutzenden, die das Verhalten, die Denkweise, Ziele und Motivationen dieser Gruppen darstellen. Personae werden genutzt, um Rezipient:innen auf emotionaler Ebene zu verstehen. Es werden Charakterprofile erstellt, die verschiedene Gruppen mit ähnlichen Eigenschaften zusammengefasst repräsentieren (Lepzien & Lewerenz, 2016). Folgende Merkmale sollten bei den verschiedenen Personae enthalten sein:

- Namensgebung: Realistische Vor- und Nachnamen
- Demografische Eigenschaften: Typische Merkmale wie in Kapitel 3.2 aufgeführt

- Umgebung: Kontextfaktoren wie Arbeitsumgebung und technische Fähigkeiten
- Frustrationen und Probleme: Charakteristische Herausforderungen der repräsentierten Nutzergruppe
- Verhalten: Detaillierte Abläufe relevanter Verhaltensweisen
- Gefühle, Einstellungen und Erwartungen: Emotionen, Selbstbild und Produktwahrnehmung
- Interaktionen: Beziehungen zu anderen Personen, Produkten und Dienstleistungen

Dabei ist darauf zu achten, dass Personae keine bekannten Personen abbilden. Sie dienen zur Abstraktion und zur Zusammenfassung von verschiedenen Nutzenden mit ähnlichen Bedürfnissen, um die anonyme Masse dieser Rezipient:innen auf hypothetische Einzelpersonen mit dezidierten Anforderungen zu konkretisieren (Jendryschik, 2010).

Personae können beliebig detailliert ausformuliert werden (Kresse & Discher GmbH, o. D.). Je detailreicher, desto einfacher wird die Beantwortung der im Vorfeld formulierten Ziel- und Leitfragen aus Sicht dieser Personae.

3.1 Nutzer:innenverhalten

Im nächsten Schritt verlagert sich der Schwerpunkt von allgemeinen Merkmalen zu individuellen Merkmalen, die das Nutzer:innenverhalten in Bezug auf die Suche und das Anwenden von OER besser eingrenzen.

- Warum suchen die Nutzenden nach OER?
- Welche Art OER werden gesucht?
- Wie fällt die Entscheidung nach dem “Wo”? (Wo suchen)
- Was kann die Suche erschweren?
- Wie hoch ist die Frequentierung der Suche? (in welcher Häufigkeit)
- Gibt es bestimmte Zeitpunkte, zu denen die Nachfrage besonders hoch ist?
- Welche Rolle spielen Zeit und leichte Zugänglichkeit?
- Wie werden die Nutzenden an das Angebot gebunden?
- Wie kann eine Word of Mouth Empfehlung geschaffen werden?
- ...

Hier geht es darum, zu erwarten, was Nutzende sich von den finalen OER wünschen und wo ihre Erwartungen liegen. Dieser Schritt hilft dabei, die OER besser der Zielgruppe anzupassen.

3.2 Festlegung der demografischen Merkmale

Nach einer Veröffentlichung zur Persona-Methode aus dem Jahr 2016 werden in diesem Schritt die demografischen Merkmale der Zielgruppe(n) festgelegt (Lepzien & Lewerenz, 2016).

- Beruf (Wissenschaftliche Mitarbeiter:innen / Professor:innen / Studentische Hilfskraft, Admin,...)
- Institution / Affiliation
- Fachbereich / Fachgebiet (falls zutreffend)
- Bildungsstand
- Altersgruppe
- Sprache
- ...

Auch diese Merkmale können Auskunft darüber geben, welche Bedürfnisse die Zielgruppe(n) haben.

3.3 Psychografische Merkmale

Dieser Schritt befasst sich mit Merkmalen wie konkreten Bedürfnissen, Ansichten, Werten und Motivationen des Zielpublikums. Die psychografischen Merkmale geben Hinweis darauf, was das Endprodukt erfüllen muss, damit die Nutzenden damit zufrieden sind.

- Wo suchen Nutzende nach OER? Online oder Offline?
- Welche Rolle spielen Suchmaschinen?
- Welche Rolle spielt die eigene “Blase”?
- Wie viel Zeit kann die Person in die Suche investieren?
- Wie wichtig ist eine detaillierte Anleitung / Strukturvorgabe?
- Wie können Nutzende unterstützt werden?
- Welche Rolle spielt die Qualität der OER?
- Wie wichtig ist der Fachbezug?
- Sind die Nutzenden gewillt, Änderungen / Anpassungen vorzunehmen?
- Mit welcher Motivation suchen die Nutzenden nach OER?
- Welche Form / Art der Ansprache bevorzugen die Nutzenden?
- Was erwarten die Nutzenden bei ihrem “ersten Eindruck” auf der jeweiligen Plattform?
- Legen die Nutzenden Wert auf Interaktionsmöglichkeiten?

- Inwieweit ist eine Art “Kundenservice” erwünscht?
- Wie wichtig ist eine Community / Communityplattform?
- ...

3.4 Beispielpersona

Um die Arbeit mit Personae besser zu erläutern ist an dieser Stelle eine Beispielpersona eingefügt. Anhand dieser Persona soll dargelegt werden, welche möglichen positiven bzw. negativen Faktoren bei der Auffindbarkeit und der Nutzung von OER auf Nutzer:innenseite zu erwarten sind.

Je nach Anwendungsfall reichen bereits wenige Merkmale, um ein Nutzendenverhalten ableiten zu können. In diesem Fall ist die Beispielpersona auf wenige Kerneigenschaften reduziert. Nichtsdestotrotz gelingt es schon jetzt, ein Bild der Persona zu erhalten und ihre Vorlieben und Bedürfnisse abschätzen zu können. Die Persona dient an späterer Stelle als Beispiel für eine exemplarische Customer Journey (siehe Kapitel 4.).

Petra ist 53 und wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer deutschen Universität. Sie ist Historikerin und lehrt im zweiten Semester. Dadurch, dass ihre Arbeit zu großen Teilen über Projektmittel finanziert wird, hat sie nicht genug Zeit, ihre eigenen Lehrinhalte ansprechend für die Studierenden aufzubereiten. Ihr fehlt es auch an technischer Expertise und Kreativität. Daher ist sie darauf angewiesen, bestehende Inhalte nachzunutzen.

4. Customer Journey

Die Customer Journey ist – ebenso wie die Persona – ein bewährtes Marketinginstrument, das seit Jahrzehnten zur Entwicklung effektiver Strategien genutzt wird. Sie ermöglicht ein Verständnis darüber, wie Nutzende OER rezipieren: angefangen bei der Identifizierung ihrer Bedürfnisse, über ihre aktive Nutzung der OER bis hin zu deren Weiterempfehlung (Massoudy & Engelen, 2021). Durch die Analyse der Customer Journey lassen sich Potentiale erkennen, die dazu beitragen, die Erfahrungen der OER-Nutzer:innen zu verbessern. So können erwartbare Hürden in der Dissemination anhand dieser Methode identifiziert werden und die Auswertung der digitalen und analogen Berührungspunkte der Rezipient:innen gibt Aufschluss über eventuell passendere Disseminationsstrategien.

Über Customer Journeys wird eruiert, wie sich der Umgang der Zielgruppe(n) mit den OER schlussendlich konkret gestalten könnte. Hierfür werden die fiktiven Personae verwendet, mit denen jeweils die verschiedenen Stadien der Customer Journey durchlaufen werden (in den folgenden Kapiteln 4.1. - 4.5. detailliert beschrieben).

Die Customer Journey ist aufgeteilt in drei Phasen:

1. Vor der Nutzung
2. Während der Nutzung
3. Nach der Nutzung

und in fünf Schritte:

1. Bewusstsein / Aufmerksamkeit – das Interesse der Nutzenden ist geweckt.
2. Überlegung / Bewertung – das Interesse der Nutzenden wird durch Eigenrecherche konkretisiert.
3. Engagement / Motivation – die Nutzenden treffen die Entscheidung, die OER zu verwenden.
4. Nutzendenbindung – die Nutzenden sammeln Erfahrungen mit den OER.
5. Befürwortung / Loyalität – die Nutzenden teilen ihre Erfahrungen mit anderen.

Jeder dieser Schritte wird nun genau beschrieben: welche die Bedürfnisse und Ziele der Persona sind und was sie während der jeweiligen Phasen bzw. Schritte denkt und fühlt (siehe Abbildung 2, bzw. Kapitel 4.1.-4.5.). Wichtig ist es, jeweils darauf einzugehen, was die unterschiedlichen analogen und digitalen Berührungspunkte der Persona zu OER sind, um später entscheiden zu können, wie genau die Customer Journey optimiert werden kann.

Am Ende dieses Arbeitsschrittes sollte ein Resümee gezogen werden: Was kann verbessert werden, damit die Nutzenden eine bessere Erfahrung haben und die OER besser rezipieren – und gegebenenfalls später weiterempfehlen – können? Konkrete Ideen lassen sich aus den fiktiven Nutzer:innenverhalten ableiten.

4.1. Schritt 1: Bewusstsein / Aufmerksamkeit

Um den Bekanntheitsgrad eines Produkts oder Projekts zu steigern – in diesem Fall OER – muss analysiert werden, wo bzw. wie Nutzende zuerst darauf aufmerksam werden und auf welchen Plattformen oder Kanälen von ihnen dazu recherchiert wird. Wichtig ist hierbei zu hinterfragen, wann und wie die Nutzenden den passenden Lösungsansatz für Ihre spezifischen Bedarfe identifizieren. In diesem Stadium können bereits erste Maßnahmen ergriffen werden, um die Sichtbarkeit von OER zu erhöhen und so langfristig eine umfangreiche Verbreitung zu fördern.

4.2. Schritt 2: Überlegung / Bewertung

Nutzende wägen anhand ihrer Recherche alle verfügbaren Optionen sorgfältig ab, um die nach ihrem Empfinden bestmögliche Entscheidung zu treffen. Dabei werden sowohl subjektive als auch objektive, messbare Aspekte (wie Download-Zahlen, Aufrufe o.Ä.) berücksichtigt. Anbietende sollten sicherstellen, dass ihre bereitgestellten Inhalte auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Feinheiten wie die passende Tonalität, die durch Wortwahl, Satzbau und Stil zum Ausdruck gebracht wird, beeinflussen das Nutzendenverständnis und die Befürwortung der angebotenen OER. Anbietende können an dieser Stelle zusätzlich mit Nutzungsempfehlungen unterstützen, um Vor- und Nachteile der OER (bzw. geeignete Kontexte und weniger geeignete Kontexte o.Ä.) offen zu kommunizieren.

4.3. Schritt 3: Motivation / Engagement

Um die Entscheidung der Nutzenden für eine OER zu stärken, ist es wichtig, die Hürden zur Auffindbarkeit von OER abzubauen. Ebenso ist eine optimierte Nutzbarkeit der Inhalte hilfreich für ein gesteigertes Interesse seitens der Nutzenden. Einfach anpassbare Inhalte beispielsweise dienen zur Auseinandersetzung mit der Ressource und schaffen gleichzeitig Raum für eigene Ergänzungen. So können auch aufbereitete Inhalte wieder zu Grundlagen neuer OER werden. Immer neue OER motivieren außerdem, qualitativ hochwertige Materialien zu erstellen. Die Form der Lehr- und Lernmaterialien ist ebenfalls ein relevanter Faktor: Hier gilt es, ein Angebot zu schaffen, das für die unterschiedlichen didaktischen Nutzungsfälle der Lehrenden breit aufgestellt ist bzw. ebenso verschiedene Lernniveaus von Lernenden berücksichtigt. Dadurch können Nutzer:innen – nach beispielsweise der Auswahl der Lerninhalte, Festlegung von Lernzielen und methodischer Planung – geeignete OER auswählen, die bei möglichst vielen individuellen Fällen Anknüpfung finden können.

4.4. Schritt 4: Nutzendenbindung

Für die ideale Nutzung von OER ist ein konsistentes Nutzendenerlebnis entscheidend. Ein einheitliches Erscheinungsbild der OER etwa fördert die Bindung der Nutzenden, solange die Qualität der Materialien gleichbleibend hoch ist. Dies sorgt für positive Rückmeldungen, was wiederum für neue Nutzer:innen sorgt. Nutzer:innen verknüpfen das Erscheinungsbild und die Herkunft der OER zunehmend mit einem Qualitätsstandard. Wiederkehrende Gestaltungselemente, wie etwa Grafiken, schaffen hier einen Wiedererkennungseffekt. Rezipient:innen, die bereits gute Erfahrungen mit diesen OER gemacht haben, greifen zukünftig auf diese positiven Erlebnisse zurück. Dadurch wächst auch die Community um die OER und ein Austausch hierzu kann zusätzliche Mehrwerte liefern (Eckhoff, 2019). Durch die kontinuierliche Veröffentlichung neuer OER in einem konsistenten Format entsteht eine umfangreiche, qualitativ hochwertige Sammlung von Materialien.

4.5. Schritt 5: Befürwortung / Loyalität

Bestenfalls haben die Nutzer:innen mit dem OER-Angebot eine sehr gute Erfahrung gemacht und sind nun der OER und der anbietenden Plattform gegenüber loyal. Die OER-Anbietenden haben an dieser Stelle die Möglichkeit, diese positive Erfahrung weiter auszubauen, indem sie für mehr Sichtbarkeit der OER sorgen und beispielsweise besonders stark genutzte OER erweitern. Gleichzeitig ist die Förderung einer Community von Nutzer:innen insofern zuträglich, da diese als Multiplikator:innen fungieren und zugleich einen stetigen Austausch auf Seiten der Nutzer:innen zu den OER ermöglichen. Dies kann auch zur Qualitätssteigerung der Materialien führen und gewährleistet eine ebenso höhere Sichtbarkeit.

Persona	Petra
Phase	<p>Vorher: Petra ist 53 und wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer deutschen Universität. Sie ist Historikerin und lehrt im zweiten Semester. Dadurch, dass sie zu großen Teilen über Projektmittel finanziert wird, hat sie nicht genug Zeit, ihre eigenen Lehrinhalte ansprechend für die Studierenden aufzubereiten. Ihr fehlt es auch an technischer Expertise und Kreativität. Daher ist sie darauf angewiesen, bestehende Inhalte nachzunutzen.</p>
Schritte	<p>Aufmerksamkeit: Ihre Kollegin Pauline hat ihr den HERMES Hub empfohlen, da sie dort bereits wertvolle Materialien gefunden hat, die sie in ihrer Lehre einsetzt. In ihrem Büro hängt sogar ein How-to-OER-Poster von HERMES.</p>
	<p>Research: Petra ist begeistert, findet allerdings für ihr Lehrthema nicht das passende Material. Sie macht sich auf die Suche nach anderen OER-Repositoryn und wird schließlich fündig. Was sie nicht weiß ist, dass es Material zu ihrem Thema gab, das allerdings so verschlagwortet war, dass sie es nicht finden konnte.</p>
	<p>Aufmerksamkeit Petra trifft Pauline wieder und berichtet ihr von ihrer Erfahrung. Diese weist sie darauf hin, wie sie die Resource-Base des HERMES-Hub bedienen muss, um das gewünschte Material zu finden.</p>
Schritte	<p>Bedarfe: Petra benötigt OER-Materialien für die Lehre</p>
	<p>andere Angebote sichten: Sie fragt zuerst ihre Kolleg:innen, ob diese bereits Materialien haben. Hier wird sie auf Online-Angebote, konkret auf den HERMES-Hub aufmerksam gemacht.</p>
	<p>Auswahl: Petra recherchiert und findet verschiedene Plattformen, auf denen sie fündig werden kann. Da ihre Kollegin den HERMES-Hub empfohlen hat, versucht sie ihr Glück zuerst dort.</p>
	<p>Finden: Auf dem Hub wird sie zu ihrem Thema nicht fündig. Also sucht sie weiter und findet Materialien auf anderen Plattformen. Petra sucht nach Rücksprache mit Pauline nochmals im Hub und wird nun auch hier fündig.</p>
Bedürfnisse	Petra möchte OER-Materialien leicht finden. Sie braucht Materialien, die sie im Anschluss nicht mehr anpassen muss und direkt so nachnutzen kann, wie sie sie vorfindet.
Ziele	Petra möchte ihrem zweiten Semester die bestmögliche Lehre bieten.
Denken	Petra denkt darüber nach, ggf. angepasste Materialien ja auch veröffentlichen zu können, damit sie andere nachnutzen. Endlich versteht sie jetzt auch, was das Poster im Büro zur Erstellung von OER-Inhalten ihrer Kollegin bedeutet, dass sie schon oft gesehen hat.
Fühlen	Petra freut sich darauf, bald mit den richtigen Materialien in die Lehre aufzunehmen. Sie ist erleichtert, dass sie diese nicht selbst erstellen muss.
Berührungspunkte	<ul style="list-style-type: none"> - Google-Suche - Suche nach OER-Verzeichnissen
	<ul style="list-style-type: none"> - word of mouth (Empfehlungen von Kolleg:innen) - How-to-OER-Poster
Phase	<p>Während: Petra hat die passenden Materialien gefunden, kann sie aber nicht eins zu eins nutzen. Sie müssen teilweise für ihre Bedarfe angepasst werden. Nachdem sie die Suchfunktion des Hubs verstanden hat, findet sie die Verschlagwortung sehr praktisch, da sie nun leichter ergänzendes Material findet, was sich für ihre Anwendung eignet. Sie findet sogar eine Handreichung zur Nutzung des Hubs.</p>
Schritte	<p>Finden und Nutzen: Petra sucht und findet diverse freie Lehr- und Lernmaterialien, die sie für Ihre Lehrveranstaltung braucht. Diese werden von Petra angepasst, kombiniert und strukturiert. Daraus ergibt sich ein Semesterplan.</p>
	<p>Austausch: Gleichzeitig kehrt sie immer wieder auf den Hub zurück, da sie dort eine Community von Lehrenden gefunden hat, mit denen sie sich austauschen kann.</p>
	<p>Anpassung: Während des Semesters nutzt Petra ihre Lehrmaterialien. Dabei fallen ihr immer wieder kleine Verbesserungsmöglichkeiten auf, die sie in ihr Material integriert.</p>
Bedürfnisse	Petra benötigt eine gute Grundlage an Lehrmaterialien.
Ziele	Petra möchte ihren Semesterplan und die benötigten und ihr zur Verfügung stehenden Materialien optimieren.
Denken	Ohne den Austausch wäre sie nicht so weit gekommen! Sie ärgert sich auch ein bisschen, dass sie OER nicht vorher kannte.
Fühlen	Petra freut sich über die guten Grundmaterialien und den kollegialen Austausch. Petra ist zufrieden mit ihrer Lehrveranstaltung. Sie ist motiviert, den Kontakt zu halten und gemeinsam die Lehrmaterialien zu verbessern.
Berührungspunkte	<ul style="list-style-type: none"> - Community Plattform HERMES-Hub - HERMES-Hub research base - Rückmeldung an Pauline - Handreichung zur Nutzung des Hubs
Phase	<p>Nachher: Nach Ende des Semesters ist Petra mit ihrer Lehrveranstaltung grundzufrieden. Sie hat so viele positive Erfahrungen mit ihren nachgenutzten OER gemacht, dass sie sich dazu entscheidet, ihren Semesterplan als OER aufzubereiten und in im HERMES-Hub zu verlinken.</p>
Schritte	<p>Aufbereitung: Petra bereitet ihre gesammelten Werke des Semesters als eine OER auf, legt sie auf einem passenden Repository ab und verlinkt sie in der HERMES-Hub Resource Base.</p>
	<p>Aufbereitungsprozess: Während der Aufbereitung muss Petra die Anforderungen genau anschauen, um sie gut umsetzen zu können. Insbesondere die anzugebenden Metadaten fordern sie anfänglich heraus. Allerdings hat das HERMES-Team das Kernschema so simpel gehalten, dass sie schnell den Dreh heraus hat. Außerdem findet sie eine Strukturvorgabe für OER, was ihr ebenfalls sehr hilft.</p>
	<p>Empfehlung: Da sie nun selbst Teil der Community ist, erzählt sie ihrem gesamten Kollegium von ihrer positiven Erfahrung.</p>
Bedürfnisse	Petra benötigt eine gute Anleitung zu How-to-OER. Die Erwartungen an Struktur und Metadaten müssen klar und verständlich auch für Außenstehende formuliert werden.
Ziele	Petra möchte ihre OER für Sichtbarkeit veröffentlichen.
Denken	Petra denkt jetzt schon darüber nach, wie sie kommende Lehrveranstaltungen mit OER aufwerten kann und wie sie diese im Gegenzug auch wieder zurück in die Community geben kann.
Fühlen	Sie ist begeistert, dass sie Teil der OER- und auch der HERMES-Community sein kann. Petra freut sich darüber, nicht nur bereits erstellte OER zu nutzen, sondern auch selbst zu erstellen.
Berührungspunkte	<ul style="list-style-type: none"> - Community Plattform HERMES-Hub - HERMES-Hub research base - word of mouth (Petra erzählt nun all ihren Kolleg:innen vom HERMES-Hub) - Ausarbeitungen von HERMES zu Strukturvorgaben OER als informative Bürodekoration

Abbildung 2: Customer Journey für die Aufbereitung und Zugänglichkeit von OER

Literatur

Muuß-Merholz, J. (2017, 17. Juli). Offene Lehr-Lern-Ressourcen im Netz – 15 gute Anlaufstellen für wirklich freie Unterrichtsmaterialien. OERinfo – Informationsstelle OER. <https://open-educational-resources.de/freie-lehr-lern-ressourcen-im-netz/>

Dim-Team. (2024, 27. Juni). Zielgruppenanalyse – Kundenwünsche und Bedürfnisse genau kennen und ansprechen. DIM-Marketingblog. <https://www.marketinginstitut.biz/blog/zielgruppenanalyse/>

Stauche, H. (2012). Das semantische Differenzial Theoretische Grundlage sowie Hilfe für seine PC-gestützte Gestaltung und Auswertung. https://www.db-thueringen.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbt_derivate_00025408/semdiff.pdf

Likert-Skala: Definition, Beispiel und Vorteile | Qualtrics. (2022, 10. Mai). Qualtrics. <https://www.qualtrics.com/de/erlebnismanagement/marktforschung/likert-skala/>

Lepzien, J., Lewerenz, M., Alan Cooper, Pruitt & Grudin, Jendryschik, Onpulson, Ploß, J. & Hanft, J. (1999). Persona-Methode. In Persona-Methode. <https://www.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/UniHome/Weiterbildung/KOSMOS/Persona.pdf>

Jendryschik, M. (2019, 8. Juni). Mit Personas Projekte menschlich und motivierend gestalten <https://jendryschik.de/weblog/2010/12/28/mit-personas-projekte-menschlich-und-motivierend-gestalten>

Kresse & Discher GmbH. (o. D.). IN 8 SCHRITTEN ZUR PERSONA IM CONTENT MARKETING. <https://kresse-discher.de/wp-content/uploads/2023/01/Whitepaper-Personas-erstellen-Kresse-Discher-2016.pdf>

Massoudy, H. & Engelen, M. (2021). Customer Decision journey (Von Prof. Dr. Torsten Klein). https://epb.bibl.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/1663/file/PraxisPaper_CustomerDecisionJourney.pdf

Eckhoff, D. Universität Duisburg-Essen, (2019). Dossierseite: Der Mehrwert von OER für Hochschulen. OERinfo – Informationsstelle OER. <https://open-educational-resources.de/dossierseite/?praxis=oer-einfuehren&bereich=hochschule>